

AYOLLARDA SURUNKALI TOS OG'RIG'I SINDROMINING PATOGENETIK ASPEKTLARI

Tilyavova Sitora Amirzoda

PhD, 1-son Akusherlik va ginekologiyasi kafedrası assistenti

Tursoatova Shaxlo Muhiddinovna

1-son Akusherlik va ginekologiya kafedrası

1- bosqich magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14642867>

Annotatsiya. Tezis ayollarda surunkali tos bo'shlig'i og'rig'i muammosining hozirgi holatini taqdim etadi: terminologiya masalalari, diagnostika va davolash tamoyillari. Mualliflar "nospesifik bel og'rig'i" atamasiga o'xshab, haqiqiy somatik patologiyaning yo'qligini anglatuvchi "nospesifik tos og'rig'i" atamasini taklif qilishadi. O'ziga xos bo'lmagan tos og'rig'i skelet mushaklari va tos suyagi boylamlarining tetik zonalarini tufayli yuzaga keladi. Maqolada periferik va markaziy og'riq mexanizmlariga ta'sirini hisobga olgan holda o'ziga xos bo'lmagan tos a'zolaridagi og'riqlar diagnostikasi va uni davolashning fanlararo tamoyillari keltirilgan.

Kalit so'zlar: tos a'zolaridagi og'riqlar, nospesifik og'riqlar, miogen og'riqlar, og'riq deskriptorlari, og'riq sindromlari.

Kirish. JSST ma'lumotlariga ko'ra, ASTO (ayollarda surunkali tos og'rig'i) butun dunyo bo'ylab reproduktiv yoshdagi ayollarning o'rtacha 15 foizida kuzatiladi va ginekologga har o'ninchi tashrif uchun sababdir [1, 4]. Ayollarda tos a'zolarining og'rig'i reproduktiv, siydik va ovqat hazm qilish tizimlarining kasalliklari, shuningdek, mushak-skelet tizimining patologiyasi bo'lishi mumkin [3]. Ayollarda surunkali tos og'rig'i (ASTO) tos bo'shlig'ida seziladigan doimiy, tsiklik bo'lmagan og'riq sifatida tavsiflanadi [1]. Tibbiy lug'atlarda "tos og'rig'i" hodisasining dolzarb ta'rifi mavjud emasligi sababli, biz Mayo klinikasining ta'rifiga murojaat qilamiz: "tos og'rig'i qorinning pastki qismidagi va tos bo'shlig'idagi og'riqdir" [2]. Hozirgi vaqtda o'tkir va surunkali og'riqlar uchun vaqt mezonlari bo'yicha kelishuv mavjud emasligi sababli, olti oydan ortiq davom etadigan og'riq surunkali deb hisoblanishi mumkin. Dunyoda STO epidemiologiyasiga bag'ishlangan bir nechta tadqiqotlar mavjud; Ularning fikriga ko'ra, ASTO tarqalishi 6-27% ni tashkil qiladi, ammo yuqorida aytib o'tilganidek, surunkali tos og'rig'i mezonlari bo'yicha konsensus mavjud emas [4].

ASTOda tegishli urologik, ginekologik va boshqa organik patologiyaning yo'qligi ushbu sindromni o'tkir yoki surunkali bel og'rig'i bo'lgan bemorlarda shunga o'xshash vaziyatni tavsiflash uchun tibbiy amaliyotga kiritilgan "nospesifik bel og'rig'i" tushunchasiga yaqinlashtiradi. Mahalliy tibbiy amaliyotda bu bemorlar somatik patologiyani "tashqarida" qo'ygandan so'ng, nevrolog yoki chiropraktorga yuboriladi, ular amaliyot shuni ko'rsatadiki, bu holatning diagnostikasi va terapiyasi tamoyillarini har doim ham aniq tushunmaydi. Qoidaga ko'ra, bu bemorlarga "tos bo'shlig'i sindromi" yoki "koksigidiniya" tashxisi qo'yiladi, bu kasallikning "vertebrogenik" etiologiyasiga ustunlik beradi.

Ko'pgina bemorlarda, qoida tariqasida, ASTO uchun yagona etiologik omilni aniqlash mumkin emas. Ko'pgina hollarda, iritabiy ichak sindromi, interstitsial sistit (ayollar uretrasi sindromi), endometrioz yoki tos a'zolarining yopishqoqligi kabi kamida bitta bog'liq holat aniqlanadi [6, 7].

Chet elda urologlar asosan ASTO sindromi bilan shug'ullanadilar, shuning uchun surunkali tos a'zolarining og'rig'ini tashxislash va davolash bo'yicha tavsiyalar Evropa urologlar assotsiatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan [9]. Ularda patofiziologiya va psixosozial aspektlarning hozirgi tushunchasining tavsifi, shuningdek tasnifi, diagnostikasi va davolash kiradi. Aniq etiologiya bo'lmasa, ASTO surunkali mintaqaviy og'riq sindromi (masalan, refleksli simpatik distrofiya) yoki funktsional somatik og'riq sindromi kabi nerv-mushak va psixosozial kasalliklar majmuasi sifatida talqin qilinishi mumkin. Sindromning tuzilishi giperesteziya, allodiniya va tos bo'shlig'i mushaklarining disfunktsiyasini o'z ichiga olishi mumkin.

Ob'ektiv tekshiruvning maqsadi barcha mumkin bo'lgan asab, bo'g'im, mushak va organ og'riq manbalarini, shuningdek, somatik kasalliklarning rivojlanishiga moyil bo'lgan omillarni (aleksitimik xususiyatlar, tashvish va depressiv kasalliklar) aniqlashdir.

Og'riqni kuchaytirmaslik uchun ginekologik tekshiruv, shu jumladan spekulum tekshiruvi yumshoq tarzda bajarilishi kerak. Tashqi jinsiy a'zolarini infeksiya belgilari, yallig'lanishli teri kasalliklari, vulvaning malign o'smalari va neyrogen kasalliklar uchun tekshirish kerak. Shuningdek, klinik ko'rsatmalarga ko'ra laparoskopik yoki urologik diagnostik jarrohlik uchun yuborish uchun ba'zi testlar va tasviriy tadqiqotlar ko'rsatilgan.

ASTO bo'lgan ayollarni baholashda testlar kamroq ahamiyatga ega. Surunkali yuqumli yoki yallig'lanish jarayonini aniqlash va homiladorlikni istisno qilish uchun leykotsitlar formulasi, eritrotsitlar cho'kish tezligi, siydik tahlili, xlamidiya va gonoreya uchun testlar bilan to'liq qon ro'yxatini o'tkazish mumkin. Transvaginal ultratovush tos a'zolarining o'smalari va adenomiyozlarini aniqlash uchun foydalidir, ayniqsa diametri 4 sm dan kam bo'lgan o'smalarni aniqlash uchun, ular ko'pincha bimanual tekshiruvda o'tkazib yuboriladi. Sonografiya gidrosalpinksni aniqlashda ham foydalidir. Sonografiyada aniqlangan anormalliklarning tabiatini aniqlash uchun keyingi magnit-rezonans tomografiya qo'llanilishi mumkin.

Qattiq og'riqlar bo'lsa, yuqoridagi testlardan keyin tashxis noaniq bo'lib qolsa, laparoskopiya amalga oshirilishi mumkin. Laparoskopiya tos va qorin bo'shlig'idagi endometrioz yoki bitishmalarni tasdiqlash va ehtimol davolash uchun foydalidir, ammo deyarli 40% hollarda u anormalliklarni aniqlamaydi.

Xulosa. Surunkali tos a'zolarining og'riq sindromi (ASTO) niqobi ostida nevrolog, urolog, nefrolog, qon tomir jarroh, osteopat va hatto psixiatrning aralashuvini talab qiladigan ko'plab kasalliklar bo'lishi mumkin. Biroq, ko'p darajali differentsial diagnostika qidiruvining asosiy ishtirokchisi akusher-ginekolog bo'lishi kerak.

References:

1. Ahangari A. Prevalence of chronic pelvic pain among women: an updated review. *Pain Physician*. 2014. Vol. 17 (2). P. 141-147.
2. Esin R.G., Lotfullina N.Z., Esin O.R. Cervikalgiya, dorzalgiya, lyumbalgiya: differentsial'naya diagnostika, differentsirovannaya terapiya. Monografiya. Kazan': Izd-vo Kazanskogo un-ta, 2015. 280 s.
3. Haggerty C.L., Peipert J.F., Weitzen S., Hendrix S.L., Holley R.L. et al. Predictors of Chronic Pelvic Pain in an Urban Population of Women With Symptoms and Signs of Pelvic Inflammatory Disease. *Sexually Transmitted Diseases*. 2005. Vol. 32 (5). P. 293-299.
4. Hronicheskaya tazovaya bol'. Rukovodstvovodlya vrachej / Pod red. A.N. Belova, V.N. Krupina. M.:Antidor, 2007. 572 s.

5. International Pelvic Pain Society (IPPS). URL: <http://pelvicpain.org/home.aspx> (дата обращения — 15.01.2019).
6. Kh, Kobilova Z., and Zubaydulloeva Z. Kh. "FEATURES OF HEART RHYTHM DISORDERS AT DIFFERENT STAGES OF GESTATION." *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali* 2.54 (2024): 272-277.
7. Khudoyarova, D. R., Kobilova Z. Kh, and Zubaydulloeva Z. Kh. "ARRHYTHMIAS IN PREGNANCY: TACTICS OF PATIENT MANAGEMENT." *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences* 4.9 (2024): 119-123.
8. Shopulotova, Z. A., and Z. Kh Zubaydilloyeva. "THE VALUE OF ULTRASOUND DIAGNOSTICS IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS." *Бюллетень студентов нового Узбекистана* 1.9 (2023): 19-22.
9. Shopulotova, Z., Sh Shopulotov, and Z. Kobilova. "MODERN ASPECTS OF HYPERPLASTIC PRO." *Science and innovation* 2.D12 (2023): 787-791.
10. Shopulotova, Z., Sh Shopulotov, and Z. Kobilova. "MODERN VIEWS ON THE EFFECTIVENESS OF OZONE THERAPY." *Science and innovation* 2.D12 (2023): 781-786.
11. Shopulotova, Z., Z. Kobilova, and F. Bazarova. "TREATMENT OF COMPLICATED GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN PREGNANTS." *Science and innovation* 2.D12 (2023): 630-634.
12. Shopulotova, Z., Z. Kobilova, and Sh Shopulotov. "INFLUENCE OF PREECLAMPSIA ON SOMATIC DISEASES." *Science and innovation* 2.D12 (2023): 778-780.
13. Tirlapur S.A., Kuhrt K., Chaliha C., Ball E., Meads C., Khan K.S. The «evil twin syndrome» in chronic pelvic pain: A systematic review of prevalence studies of bladder pain syndrome and endometriosis. *International Journal of Surgery*. 2013. Vol. 11 (3). P. 233-237.
14. Williams R., Hartmann K., Sandler R., Miller W., Steege J. Prevalence and Characteristics of Irritable Bowel Syndrome Among Women With Chronic Pelvic Pain. *Obstetrics & Gynecology*. 2004. Vol. 104 (3). P. 452-458.
15. Радзинский В.Е., Аляутдин Р.Н., ред. *Акушерство. Гинекология. Бесплодный брак. Клиническая фармакология*. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2016. 672 с. [Radzinskii V.E., Alyautdin R.N., red. *Akusherstvo. Ginekologiya. Besplodnyi brak. Klinicheskaya farmakologiya*. М.: GEOTAR-Media; 2016. 672 s. (in Russian)]
16. Серов В.Н., Сухих Г.Т., Прилепская В.Н., Радзинский В.Е., ред. *Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии*. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2016. 1136 с. [Serov V.N., Sukhikh G.T., Prilepskaya V.N., Radzinskii V.E., red. *Rukovodstvo po ambulatorno-poliklinicheskoi pomoshchi v akusherst-ve i ginekologii*. М.: GEOTAR-Media; 2016. 1136 s. (in Russian)]
17. *Хроническая тазовая боль. Руководство для врачей / Под ред. А.Н. Беловой, В.Н. Крупина*. М.: Антидор, 2007. 572 с.
18. Шопулотова, З. А., and З. Х. Зубайдиллоева. "ПЕРИНАТАЛЬНАЯ НЕФРОЛОГИЯ: ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ." *Центральноазиатский журнал образования и инноваций* 2.9 (2023): 79-82.